

Codex Borbonicus

By Elena Mazzetto, Universidad Nacional Autónoma de México

Entry tags: Aztec, Religious Group, Central Nahuatl, Uto-Aztecan, Text, Indo-European, Mexica, Cosmology, Language, Spanish, Ritual text, Calendar, Classical Nahuatl

El Códice Borbónico es un códice religioso y adivinatorio pintado sobre papel amatl. De las 40 hojas que se componía originalmente, se han perdido las dos primeras y las dos últimas. Está formado por tres secciones: el Tonalamatl, la representación de un siglo mesoamericano de 52 años y las dieciocho fiestas de las veintenas del año solar (ff. 23-37). El Tonalamatl es la representación del calendario adivinatorio prehispánico, formado por la combinación de 13 numerales y 20 signos de los días. La combinación de numerales y de signos lleva a la creación de trecenas. En el manuscritos, cada trecena ocupa una lámina, por lo que las láminas de la 3 a la 20 están dedicadas a este cómputo del tiempo. Era una herramienta mántica que los especialistas rituales utilizaban para adivinar sobre aspectos como la guerra, los matrimonios, los nacimientos de los niños, etcétera. La segunda sección está formada por dos láminas (21 y 22) donde se representan 52 signos, cada uno relacionado con un año, por lo que la suma de los 52 coincide con la cuenta de un "siglo mesoamericano". En la parte central de la lámina 21 están representados los ancestros de la humanidad, Oxomoco y Cipactonal. En la lámina 22 el centro está ocupado por los hermanos enemigos Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Las láminas de la 23 a la 37 están dedicadas a las dieciocho fiestas de las veintenas. Se trataba de festividades cíclicas del calendario solar, formado por dieciocho períodos de veinte días, donde se llevaban a cabo ofrendas, sacrificios, procesiones, danzas y banquetes. En el códice, la cuenta de las veintenas empieza por Izcalli y termina repitiendo la misma veintena. Para cada lámina dedicada a una fiesta hay representaciones de las divinidades veneradas, así como de diferentes actividades relacionadas con los festejos.

Date Range: 1500 CE - 1550 CE

Region: Aztec Imperial Core

Region tags: Mexico, Mesoamerica and the Caribbean, North America, Latin America and the Caribbean

Primary area of quintessential Aztec culture and for which we have good historical data.

Status of Readership:

✓ Elite ✓ Religious Specialists

Sources and Corpora

Print Sources

Print sources used for understanding this subject:

– Fuente 1: <http://www.famsi.org/spanish/research/loubat/Borbonicus/thumbs0.html>

Online Sources

Online sources used for understanding this subject:

- URL de la Fuente 1: <http://www.famsi.org/spanish/research/loubat/Borbonicus/thumbs0.html>
- Descripción de la Fuente 1: Documento completo en la página www.famsi.org

Online Corpora

Relevant online Primary Textual Corpora (original languages and/or translations)

- URL de la Fuente 1: <http://www.famsi.org/spanish/research/loubat/Borbonicus/thumbs0.html>
- Descripción de la Fuente 1: Documento completo descargable en la página www.famsi.org

General Variables

Materiality

Methods of Composition

- Escrito

Inked

- con tinta

Notes: El documento está pintado con pigmentos de origen vegetal y presenta glosas en español escritas con tinta.

Medium upon which the text is written/incised

- Papel

Specify type of paper

- Especifique: Papel amate (*Ficus cotinifolia*)

Was the material modified before the writing or incising process?

- Preparación física

Notes: La corteza del *Ficus* se aplasta y cuece en agua y sal. De este proceso se obtiene una lámina delgada, misma que se pone sobre unas tablas para que se sequen al sol. Posteriormente las láminas son pintadas para obtener una capa blanca sobre la que se realizan las pinturas.

Was the text modified before the writing or incising process?

- Ritual de preparación

Notes: No tenemos información detallada acerca de esta etapa, pero es probable que, antes de pintar el código, se realizaran rituales de preparación.

Location

Is the text stored in a specific location?

[Note at which point in time, for reference, if known; select all that apply]

– Sí

↳ Tomb

– No

↳ Cemetery

– No

↳ Temple

– No

↳ Shrine

– No

↳ Altar

– No

↳ Devotional marker

– No

↳ Cenotaph

– No

↳ Church

– No

↳ Mosque

– No

↳ Synagogue

– No

↳ Triumphal Arch

– No

↳ Monument

– No

↳ Mass Gathering Point

– No

↳ Cave(s)

– No

↳ Hilltops

– No

↳ Other natural sanctuaries

– No

↳ Boundary markers or lines

– No

↳ Domestic contexts

– No

↳ Library/archive

– Sí

Notes: El documento se encuentra en la Biblioteca de la Asamblea Nacional de París, Francia.

↳ Specify

– Especifique: No se conoce

Notes: No se conoce

Is the location where the text stored accompanied by iconography or images?

– No

Is the area where the text is stored accompanied by an-iconic images?

– No

Production & Intended Audience

Production

Is the production of the text funded by the polity?

– El campo lo desconoce

Notes: Aunque se conoce a ciencia cierta quién elaboró el códice, se trató probablemente de un documento realizado por y para la élite religiosa y política.

Is the text considered official religious scripture?

– No

Notes: El documento presenta muy poco texto, sin embargo, a pesar de no tener una escritura religiosa oficial, el códice es considerado uno de los documentos más importantes para conocer el funcionamiento de los calendarios y la religión de los antiguos nahuas.

Written in distinctly religious/sacred language?

– No

Intended Audience

What is the estimated number of people considered to be the audience of the text

This should be the total number of people who would serve as the intended audience for the text.

– El campo lo desconoce

Notes: Sabemos que los códices eran herramientas para la adivinación y el registro calendáricos, por lo que su uso era restringido a los miembros de la élite.

Does the Religious group actively proselytize and recruit new members?

– No

Are there clear reformist movements?

(Reformism, as in not proselytizing to potential new conservative, but "conversion" - or rather, reform - to the "correct interpretation"?)

– No

Is the text in question employed in ritual practice?

– Sí

Is it orally recited?

– El campo lo desconoce

Is it read?

– El campo lo desconoce

↳ Describe the nature of the ritual practice?

– Especifique: Herramienta para la práctica adivinatoria

Notes: El documento era empleado como herramienta para la adivinación y el registro calendárico. Era manejado por especialistas rituales, los tonalpouhque, quienes realizaban la lectura de los signos. No se conocen más datos acerca del método de lectura.

↳ Is the text employed in large scale rituals?

– El campo lo desconoce

↳ Is the text employed in small scale rituals?

– El campo lo desconoce

↳ How often do the rituals take place?

– El campo lo desconoce

↳ Are there orthodoxy checks?

– No

↳ Are there orthopraxy checks?

– No

↳ Are there synchronic practices?

– El campo lo desconoce

↳ Are there intoxicants used during the ritual?

– El campo lo desconoce

↳ Are there other substances (such as food or drink, for example) that are consumed during rituals?

– El campo lo desconoce

Notes: Es posible que se realizaran rituales de autosacrificio y/o sacrificio relacionados con el uso de los códices, ya que, en otros casos, se han encontrado rastros de sangre. Sin embargo, no tenemos esta información para el caso del Códice Borbónico.

Is there material significance to the text?

– El campo lo desconoce

Context and Content of the Text (Beliefs and Practices)

Context

Is the text itself accompanied by art?

– Sí

↳ Calligraphy?

– No

↳ Illustrations?

– Sí

Notes: El documento presenta pinturas que ilustran las divinidades de los antiguos nahuas, así como los signos del calendario adivinatorio y representaciones de las fiestas del año solar.

↳ Illuminations?

– No

Are there multiple versions of the text?

– No

Is the text part of a collection of texts?

– No

Notes: El documento como tal no es parte de una colección, sin embargo, es uno de los ejemplares de los manuscritos religiosos-advinatorios utilizados por las élites mesoamericanas, por lo que contamos con otros ejemplos de códices con estructuras similares con respecto a su contenido.

If the text is not explicitly scripture, is it part of another important literary tradition?

– El campo lo desconoce

Notes: El documento como tal no es parte de una colección, sin embargo, es uno de los ejemplares de los manuscritos religiosos-advinatorios utilizados por las élites mesoamericanas, por lo que contamos con otros ejemplos de códices con estructuras similares con respecto a su contenido.

Content

Is the text - or does the text include - a ritual list, manual, bibliography, index, or vocabulary?
(Select all that apply)

– Lista de rituales

Notes: Las pinturas de la tercera sección del código representan las dieciocho fiestas de las veintenas del año solar de los antiguos nahuas.

Are there lineages or a single lineage established by the text?

– El campo lo desconoce

Does the text express a formal legal code?

– No

Formulating a specifically religious calendar?

– Sí

What is the arrangement of the calendar? [Select all that apply]

– Solar

Notes: El documento contiene dos calendarios. En la primera sección se encuentran las láminas que ilustran el calendario ritual Tonalpohualli, formado por la combinación entre 13 numerales y 20 signos, lo que da paso a la presencia de trecenas, cada una de las cuales se encuentra bajo la influencia de ciertas divinidades. En la tercera sección del código se encuentran las láminas que ilustran las dieciocho fiestas de las veintenas del año solar. Este calendario solar estaba formado por dieciocho periodos de veinte días.

Does the calendar specifically dictate acceptable times for certain activities?

– No

Beliefs

Is a spirit-body distinction present in the text?

– No

Is belief in an afterlife indicated in the text?

– No

Is belief in reincarnation in this world specified in the text?

– No

Are there special treatments for adherents' corpses dicated in the text?

– No

Does the text indicate if co-sacrifices should be present in burials?

– No

Does the text specify grave goods for burial?

– No

Are formal burials present in the text?

– No

Are there practices that have funerary associations presented in the text?

– Sí

↳ Do these practices take place at tombs/burial sites?

– No

↳ Do these practices take place for the veneration OR worship of the dead?

– No

Notes: En el documento aparecen algunas divinidades como bultos funerarios, por ejemplo en la lámina 16, donde está representado Tonatiuh, el dios del sol, como bulto funerario.

Are supernatural beings present in the text?

– Sí

↳ A supreme high-god is present

– Yes

↳ The supreme high god is anthropomorphic or described in anthropomorphic terms

– Sí

↳ The supreme high god is a sky deity

– Sí

Notes: En el Códice están representadas diferentes divinidades que se relacionan con los espacios celestes, como Tonatiuh, dios del sol, o Tezcatlipoca, dios asociado con el cielo estrellado. También entre estas divinidades se encuentra a Mixcóatl, asociado con los espacios astrales.

↳ The supreme high god is chthonic (of the underworld)

– Sí

Notes: En el códice también se encuentran representaciones del dios del inframundo, Mictlantecuhtli.

↳ The supreme high god is fused with the monarch (king=high god)
– Sí
Notes: En una de las láminas del códice donde aparece la fiesta de Izcalli está representado el dios del fuego Xiuhtecuhtli y la glosa que acompaña la imagen parece aludir al hecho de que el tlatoani Moctezuma se ataviaba como el dios.

↳ The monarch is seen as a manifestation or emanation of the high god
– Sí
Notes: En algunos contextos festivos, el tlatoani mexica tomaba el aspecto de ciertas divinidades. Cuando iba a la guerra se ataviaba como el dios Xipe Tótec. Cuando participaba en fiestas, podía tomar el aspecto de Tezcatlipoca o Huitzilopochtli.

↳ The supreme high god is a kin relation to elites
– El campo lo desconoce

↳ The supreme high god has another type of loyalty-connection to elites
– El campo lo desconoce

↳ The supreme high god is unquestionably good
– No
Notes: En la religión nahua prehispánica no existían los conceptos de bien y mal. Cada divinidad podía tener aspectos benéficos y dañinos, dependiendo de sus facetas y contextos.

↳ Other features of the supreme high god
– Especifique: Conjunto de atavíos
Notes: En este manuscrito pictográfico, las divinidades se reconocen a partir de sus numerosos atavíos. Éstos son los que determinan, de alguna manera, su personalidad y hace posible reconocer a partir de dichos atavíos, sus campos de acción. Por ejemplo, el dios solar está representado ataviado con el disco solar, mientras que Tlaloc, dios de la lluvia, a menudo está pintado dentro a templos que se encuentran en la cumbre de las montañas.

↳ The supreme high god has knowledge of this world
– Sí

↳ Knowledge is restricted to a particular domain of human affairs
– No

↳ Knowledge is restricted to (a) specific area(s) within the sample region

– No

↳ Knowledge is unrestricted within the sample region

– No

↳ Knowledge is unrestricted outside of sample region

– Sí

↳ Can see you everywhere normally visible (in public)

– Sí

↳ Can see you everywhere (in the dark, at home)

– Sí

↳ Can see inside heart/mind (hidden motives)

– Sí

↳ Knows basic character (personal essence)

– Sí

↳ Knows what will happen to you, what you will do (future sight)

– Sí

↳ Has other knowledge of this world

– Sí

↳ Has deliberate causal efficacy in the world

– Sí

↳ Can reward

– Sí

↳ Can punish

– Sí

↳ Indirect causal efficacy in the world

– No

↳ Exhibits positive emotion

– Sí

↳ Exhibits negative emotion

– Sí

↳ Possesses Hunger?

– Sí

↳ Can be hurt?

– Sí

↳ Can be tricked?

– Sí

↳ Can be imprisoned?

– Sí

↳ Is it permissible to worship supernatural being other than the high god?

– Sí

↳ The supreme high god possesses/exhibits some other feature

– Especificque: No

Notes: No.

↳ The supreme high god communicates with the living

– Sí

↳ In waking, everyday life

– Sí

↳ In dreams

– Sí

|

- ↳ In trance possession
– Sí
- ↳ Through divination practices
– Sí
- ↳ Only through religious specialists
– No
- ↳ Only through monarch
– No
- ↳ Other form of communication with living
– El campo lo desconoce

- ↳ Does the text make communication with supreme high-god possible?
– El campo lo desconoce

Previously human spirits are present

– No

Non-human supernatural beings are present

– Sí

- ↳ Supernatural beings can be seen
– Sí

- ↳ Supernatural beings can be physically felt
– No

- ↳ Non-human supernatural beings have knowledge of this world
– El campo lo desconoce

- ↳ Non-human supernatural beings have deliberate causal efficacy in the world
– Sí

↳ Supernatural beings can reward
– Sí

↳ Supernatural beings can punish
– Sí

↳ Non-human supernatural beings communicate with the living according to the text?
– Sí

↳ In waking, everyday life?
– Sí

↳ In dreams?
– Sí

↳ In trance possession?
– Sí

↳ Through divination practices?
– Sí

↳ Only through religious specialists?
– No

↳ Only through monarch?
– No

↳ Other?
– Especifique: No se conoce
Notes: No se conoce

↳ These supernatural beings have indirect causal efficacy in the world
– Sí

↳ These supernatural beings exhibit positive emotion
– El campo lo desconoce

↳ These supernatural beings exhibit negative emotion
– El campo lo desconoce

↳ These supernatural beings possess hunger
– Sí

↳ These supernatural beings possess/exhibit some other feature
– Especifique: Se desconoce
Notes: Se desconoce.

Does the text attest to a pantheon of supernatural beings?

– Sí

↳ Organized by kinship based on a family model?
– Sí

Notes: Se desconocen todas las relaciones de parentesco de los dioses nahuas, sin embargo, varios de ellos se relacionan como padres, hijos, sobrinos, etcétera.

↳ Organized hierarchically?
– Sí

↳ Power of beings is domain specific?
– Sí

Notes: Los dioses nahuas tienen campos de acción específicos, sin embargo, también éstos pueden variar a través del fenómeno de la fusión y fisión de los dioses.

↳ Other organization of pantheon?
– Especifique: No se conoce
Notes: No se conoce

Are mixed human-divine beings present according to the text?

– El campo lo desconoce

Is there a supernatural being that is physically present in the/as a result of the text?

– Sí

↳ Is the aspect of the supernatural being/high god visible to anyone in the text?

– Sí

Is the aspect of the supernatural being/high god hidden from anyone in the text?

– No

Are other categories of beings present?

– Otra(s) [especifique]: Dioses, humanos, animales y plantas

Notes: Los seres presentes en el documento son dioses, humanos, animales y plantas.

Does the text guide divination practices?

– El campo lo desconoce

Supernatural Monitoring

Is supernatural monitoring present in the text?

– No

Do supernatural beings mete out punishment in the text?

– No

Do supernatural beings bestow rewards in the text?

– No

Messianism/Eschatology

Are messianic beliefs present in the text?

– No

Is an eschatology present in the text?

– No

Norms & Moral Realism

Are general social norms prescribed by the text?

– No

Is there a conventional vs. moral distinction in the religious text?

– No

Are there centrally important virtues advocated by the text?

– No

Advocacy of Practices

Does the text require celibacy (full sexual abstinence)?

– El campo lo desconoce

Does the text require constraints on sexual activity (partial sexual abstinence)?

– El campo lo desconoce

Notes: Se sabe que los especialistas rituales que se dedicaban a la elaboración y al uso de estos documentos debían someterse a un conjunto riguroso de abstinencias y penitencias. Sin embargo, se desconoce si debían realizar penitencias sexuales antes del uso del código, aunque es probable.

Does the text require castration?

– No

Does the text require fasting?

– El campo lo desconoce

Notes: Se sabe que los especialistas rituales que se dedicaban a la elaboración y al uso de estos documentos debían someterse a un conjunto riguroso de abstinencias y penitencias. Sin embargo, se desconoce si debían realizar ayunos antes del uso del código, aunque es probable.

Does the text require forgone food opportunities (taboos on desired foods)?

– El campo lo desconoce

Notes: Se sabe que los especialistas rituales que se dedicaban a la elaboración y al uso de estos documentos debían someterse a un conjunto riguroso de abstinencias y penitencias. Sin embargo, se desconoce si debían abstenerse de ciertas comidas antes del uso del código, aunque es probable.

Does the text require permanent scarring or painful bodily alterations?

– El campo lo desconoce

Notes: Se sabe que los especialistas rituales que se dedicaban a la elaboración y al uso de estos documentos debían someterse a un conjunto riguroso de abstinencias y penitencias. Sin embargo, se desconoce si debían realizar autosacrificios sangrientos antes del uso del código, aunque es probable.

Does the text require painful physical positions or transitory painful wounds?

– El campo lo desconoce

Does the text require sacrifice of adults?

– El campo lo desconoce

Does the text require sacrifice of children?

– El campo lo desconoce

Does the text require self-sacrifice (suicide)?

– El campo lo desconoce

Does the text require sacrifice of property/valuable items?

– El campo lo desconoce

Does the text require sacrifice of time (e.g. attendance at meetings or services, regular prayer, etc.)?

– El campo lo desconoce

Does the text require physical risk taking?

– No

Does the text require accepting ethical precepts?

– El campo lo desconoce

Does the text require marginalization by out-group members?

– El campo lo desconoce

Does the text require participation in small-scale rituals (private, household)?

– El campo lo desconoce

Does the text require participation in large-scale rituals?

– El campo lo desconoce

Are extra-ritual in-group markers present as indicated in the text?

– El campo lo desconoce

Does the text employ fictive kinship terminology?

– No

Does the text include elements that are intended to be entertaining?

– No

Does the text specify sacrifices, offerings, and maintenance of a sacred space?

– Sí

↳ Are sacrifices specified by the text?

– No

↳ Are there self-sacrifices specified by the text?

– Sí

↳ Suicide?

– No

↳ Bloodletting?

– Sí

↳ Mutilation?

– No

↳ Is self-sacrifice common and/or expected of elites?

– Sí

↳ Are there material offerings present?

– Sí

↳ Are they mandatory?

– Sí

↳ Are they composed of valuable objects?

– Sí

Notes: Las ofrendas están representadas en su mayoría por plantas, como el maíz, y por alimentos.

↳ Are they composed of daily-life objects?

– Sí

Notes: Las ofrendas están representadas en su mayoría por plantas, como el maíz, y por alimentos.

↳ Are material offerings interred at this place (in caches)?
– No

↳ Are there particular smells associated with material offerings?
– El campo lo desconoce

↳ Are there particular visual stimuli (colors, symbols) associated with the offerings? (I.e. 'must be bright' 'must include red')
– El campo lo desconoce

↳ Other?
– Especifique: Se desconoce
Notes: Se desconoce

↳ Is attendance to worship/sacrifice mandatory?
– El campo lo desconoce

↳ Is the maintenance of the place regulated by the text?
– No

Institutions & Production Environment of Text

Society & Institutions

Society of religious group that produced the text is best characterized as:

– Un estado

Are there specific elements of society that have controlled the reproduction of the text?

– Otro

Notes: No se sabe quién elaboró el códice, sin embargo se trataba de especialistas rituales que conocían el arte de la pintura y que pertenecían a la élite.

Are there specific elements of society involved with the destruction of the text?

– Otro

Welfare

Does the text specify institutionalized famine relief?

– No

Does the text specify institutionalized poverty relief?

– No

Does the text specify institutionalized care for elderly & infirm?

– No

Other forms of welfare?

– No

Education

Are there formal educational institutions available for teaching the text?

– No

Are there formal educational institutions specified according to the text?

– No

Does the text make provisions for non-religious education?

– No

Does the text restrict education to religious professionals?

– No

Does the text restrict education among religious professionals?

– No

Is education gendered according to the text?

– No

Is education gendered with respect to this text and larger textual tradition?

– No

Does the text specify teaching relationships or ratios? (i.e.: 1:20; 1:1)

– No

Are there specific relationships to teachers that are advocated by the text?

– No

Are there worldly rewards/benefits to education according to the text specified by the text itself?

– No

Bureaucracy

Is bureaucracy regulated by this text?

– No

Public Works

Does the text detail interaction with public works?

– No

Taxation

Does the text specify forms of taxation?

– No

Warfare

Does the text mention warfare?

– No

Food Production

Does the text mentioned food production/disbursement?

– No

Bibliography

General References

Reference: Codex Borbonicus, Anders, Ferdinand, Maarten Jansen, and Luis Reyes García. *El Libro De Ciuacoatl. Homenaje Para El Año Del Fuego Nuevo. Libro Explicativo Del Llamado Códice Borbónico*. Graz, Madrid, México: Akademische Druck - u. Verlagsanstalt; Madrid: Sociedad Estatal Quinto Centenario, Fondo de Cultura Económica, 1991.

Reference: Codex Borbonicus, Batalla Rosado, Juan José. "Los Tlacuiloque Del Códice Borbónico : Una Aproximación a Su Número Y Estilo" 80, no. 1 (1994). <https://doi.org/10.3406/jsa.1994.1525>.

Reference: Codex Borbonicus, DiCesare, Catherine R.. "Tlaloc Rites and the Huey Tozoztli Festival in the Mexican Codex Borbonicus" 62, no. 4 (October 1, 2015). <https://doi.org/10.1215/00141801-3135290>.

Reference: Codex Borbonicus, Couch, Christopher. *The Festival Cycle of the Aztec Codex Borbonicus*. Oxford: British Archaeological Reports, 1985.

Reference: Codex Borbonicus, Graulich, Michel. "Le Codex Aztèque Du Palais Bourbon". *Annuaire De L'école Pratique Des Hautes Études, Section Des Sciences Religieuses* 113 (2004): 45-51.

Reference: Codex Borbonicus, Hamy, Ernest. *Codex Borbonicus. Manuscrit Mexicain De La Bibliothèque Du Palais Bourbon*. Paris: Ernest Leroux, 1899.

Reference: Codex Borbonicus, Nicholson, Henry B.. "The Provenience of the Codex Borbonicus. An Hypothesis". In *Smoke and Mist. Mesoamerican Studies in Memory of Thelma Sullivan*. Oxford: British Archaeological Reports, 1988.

Reference: Codex Borbonicus, Paso y Troncoso, Francisco. *Descripción, Historia Y Exposición Del Códice Pictórico De Los Antiguos Náhuas Que Se Conserva En La Biblioteca De La Cámara De Diputados De París (antiguo Palais Bourbon)*. Florence: Tipografía de Salvador Landi, 1898.

Reference: Codex Borbonicus, Mazzetto, Elena. "Nuevas Reflexiones Sobre El Origen Y El Contenido De Las Fiestas Del Año Solar En El Códice Borbónico". *Estudios De Cultura Náhuatl* 67 (2024): 15-52.